

**BIOLOGIK OBYEKTDAN AJRATIB OLINGAN LOZARTANNI YUPQA QATLAM
XROMATOGRAFIYA USULIDA TAHLIL QILISH USLUBINI ISHLAB CHIQUISH****Orinbaev Baxram Bayram uli****Yuldashev Zokir Abidovich****Primuxamedova Xilola Inoyevna****Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent sh., O‘zbekiston Respublikasi****Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi,****Toshkent sh., O‘zbekiston Respublikasi****e-mail: Baxramorinbaev@gmail.com tel: (93) 485-63-93****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19067240>**

Kalit so‘zlar: Lozartan, gipertenziya, metabolizm, kimyoviy-toksikologik, yupqa qatlamli xromatografiya, bioavailability, Silikagel UV 254, V.F.Kramarenko, M-Drageendorf, pH, sentrifugat.

Dolzarbliigi: Hozirgi kunda yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda keng qo‘llanilayotgan dori vositalaridan biri bo‘lgan lozartan tibbiyot amaliyotda yuqori ahamiyatga ega hisoblanadi. Uning keng qo‘llanilishi, uzoq muddat qabul qilinishi va ayrim hollarda dozani oshirib yuborish ehtimoli kimyo-toksikologik tahlilda ushbu moddaning biologik obyektlar tarkibidan aniqlanishiga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu sababli lozartanni biologik obyektlardan ishonchli va tezkor aniqlash usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi [1].

Shu bilan birga, dori vositalarining ishlab chiqarilishi, saqlanishi, yetkazilishi va iste‘mol qilinish bosqichlarida sifatsiz yoki qalbakilashtirilgan mahsulotlar muammosi mavjud. Bu esa dori vositalarining aniqligi, tozaligi va konsentratsiyasi ustidan doimiy nazoratni talab etadi.

Lozartan oq yoki deyarli oq kristall gigroskopik kukun. Suv va metanolda oson eriydi, atsetonitrilda kam eriydi. Erish harorati 183,5-184,5 °C teng. Molekulyar massasi 461,0 g/mol tashkil qiladi [2,3].

Lozartan gipertenziyaga qarshi dori moddasi bo‘lib, tibbiyot amaliyotida arterial gipertenziya, yurak etishmovchiligi, atriyal fibrilatsiyali bemorlar, buyrak patologiyasi bo‘lgan va miokard infarkti bo‘lgan insonlarga buyuriladi. Dori vositasini uzoq vaqt va ko‘p miqdorda qo‘llanilishida uning nojoya ta‘siridan bemorlarning 14,1% bosh og‘rig‘i, 6,5% yuqori nafas yo‘llarining infeksiyasi, 4,1% bosh aylanishi, 3,8% asteniya/charchoq va 3,1% yo‘tal kuzatilmoqda [4,5].

Farmakokinetikasi: og‘iz orqali qabul qilinganidan keyin lozartan oshqozon-ichak traktidan tez so‘riladi. Organizmda mavjudligi taxminan 33% tashkil qiladi. Jigar orqali “birinchi o‘tish” paytida metabolizmga uchraydi, metabolitlari lozartanga qaraganda aniqroq farmakologik faollikka ega bo‘lgan karboksil saqlagan hosilalari va bir qator faol bo‘lmagan metabolitlarni hosil qiladi. Lozartan va faol metabolitning plazmadagi “C_{max}” mos ravishda 3-4 soatdan keyin erishiladi. Lozartan va faol metabolitning plazma oqsillari bilan bog‘lanishi yuqori bo‘lib u 98% tashkil qiladi. Lozartanning T_{1/2} va faol metabolitining yakuniy bosqichida mos ravishda 3-9 soatni tashkil qiladi. Siydik va najas bilan o‘zgarmagan holda va metabolitlar shaklida chiqariladi. Taxminan 35% siydik bilan, 60% najas bilan chiqariladi (1-jadval).

Lozartanning kimyoviy-toksikologik ko'rsatgichlari

Absorbtsiya (Sorilishi)	T_{max}: 1 soat. Bioavailability (Organizmدا mavjudligi): 33%. Oziq-ovqat ta'siri: so'rilishini sekinlashtiradi; C_{max} kamaytiradi.
Chiqarish (Excretion)	Buyrak klirensi: 75 ml/min Buyrak orqali chiqarilishi: 35% (4% o'zgarmagan, 6% faol metabolit sifatida) Najas bilan chiqishi: 60% Umumiy tana klirensi: 600 ml/min [6].
Letal dozasi LD_{50}	Lozartan kaliyning og'iz orqali qabul qilinganda LD_{50} miqdori 2248 mg/kg ni tashkil qiladi.
Qondan chiqarilish davri	Preparat o'z ta'sirini ko'rsatgandan so'ng, 24-48 soat ichida siydik orqali qondan butunlay chiqariladi.
Qonda aniqlanish foizi	2 soat: 50% tanada qoladi 4 soat: 25% tanada qoladi 6 soat: 12,5% tanada qoladi 8 soat: 6,25% tanada qoladi

Sud-kimyoy ekspertizasi amaliyotida lozartanni aniqlash usul va uslublarini takomillashtirish, sezgir tahlil usulini yaratish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: lozartan moddasini yupqa qatlamli xromatografiya (YQX) usulida tahlil qilish uslubini ishlab chiqish.

Usul va uslublar: lozartanni YQX usulida tahlilini amalga oshirish uchun qo'zg'aluvchi fazalar aralashmasi, plastinkalar va maqsadga muvofiq ochuvchi reaktivlardan foydalangan holda biologik obyekt tarkibidan olingan ajralmalarda aniqlandi.

Taqqoslovchi moddani tahlilga tayyorlash. 50 mg lozartan sig'imi 10 ml bo'lgan shisha stakanga o'tqazilib ustiga 10 ml xloroform solindi va shisha tayoqcha yordamida aralashtirilib turgan holda eritildi. Hosil bo'lgan eritma filtr qog'oz yordamida filtrlab olindi, olingan filtratni YQX usulida tahlili amalga oshirildi.

Plastinkalarni tahlilga tayyorlash. YQX tahlilini amalga oshirish uchun "Silikagel UV 254-nm" plastinkadan foydalanildi. Plastinkalar tahlildan oldin 105°C haroratda 30 daqiqa davomida aktivlashtirilib olindi.

Ishni lozartan moddasini biologik ob'ekt tarkibidan V.F.Kramarenko uslubida ajtarib olishdan boshladik bunda 50 gr biologik ob'ekt jigar va buyrak olindi, yaxshilab maydalanadi va unga lozartan moddasi qo'shildi. Aralashtiriladi va 2 soatga xona haroratida qoldirildi. Biologik ob'ekt 0,02 N sulfat kislotasi eritmasi bilan ob'ekt bo'lakchalari ko'milguncha quyildi, pH=2,0-2,5 bo'lgungacha sulfat kislotaning 25% eritmasidan qo'shildi va ikki soatga qoldirilib, vaqti-vaqti bilan pH muhiti tekshirib turildi. So'ng suvli qatlam quyib olindi. Obyektini yana shu tartibda ikki marta bir soatdan pH=2,0-2,5 muhitda sulfat kislotasi suv bilan bo'ktirildi. Nordon suvli ajralmalar umumlashtirilib to'yingan eritma hosil bo'lguncha kristall holdagi ammoniy sulfat tuzi qo'shildi. Ikki soat o'tgach ajralgan cho'kma sentrifugalandi. Cho'kma 0,02 N sulfat

kislota bilan 30 daqiqa bo'ktiriladi sentrifugalanadi va olingan tsetrifugat asosiy sentrifugatga qo'shiladi. Umumiy sentrifugat ikki marta dietil efir bilan ekstraksiyalandi. Nordon suvli eritmaga natriy ishqorining 20% eritmasidan pH=8,5-9,0 bo'lgungacha qo'shildi, so'ngra xloroform bilan uch qayta ekstraksiyalandi [7]. Ajratib olingan ekstraktini ishlab chiqilgan YQX usulida tahlil qilindi. Plastinkaning start chizig'iga ajratib olingan ekstrakt tomizildi va shu nuqtadan 2 sm uzoqlikda taqqoslovchi (guvoh) eritmadan 5 mkl tomizildi, xona haroratida quritildi. So'ngra organik erituvchilar aralashmasi solingan va ularning bug'i bilan to'yintirilgan etanol-suv-ammiak (80:15:5) sistemalar saqlagan kameraga tushirildi. Kamera og'zi darhol berkitilib, 15-20 daqiqa to'yinishi uchun qoldirildi. Xromatografik kamerada plastinkada erituvchilar aralashmasi 10 sm balandlikka yetganda uni kameradan olib xona haroratida quritildi, so'ngra xromatografik plastinkalarda moddani ko'tarilib to'plangan joyini aniqlash maqsadida ochuvchi reaktivdan foydalanildi.

Natijalar. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, xromatografiya qilingan plastinkalardagi moddani ko'tarilib, to'plangan joyini aniqlash maqsadida Mun'ye bo'yicha modifikatsiyalangan Dragendorf (M-Dragendorf) reaktivi bilan ishlov berilganda sariq-qo'ng'ir dog'lar hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan dog'larning Rf qiymatlari aniqlandi. Xromatografiya usulida tahlilni olib borishda foydalanilgan organik erituvchilardan etanol-suv-ammiak (80:15:5) nisbatdagi aralashmasida taqqoslovchi modda Rf qiymati 0,52, ichki a'zolardan ajratib olingan ajratmadagi tekshiriluvchi modda Rf qiymati 0,55 tashkil qildi.

2-jadval

YQX usulida Lozartan dori vositasini tahlilida foydalanilgan organik erituvchilar aralashmasini tanlash natijalari

N ^o	Organik erituvchilar aralashmasi	Dog' hosil qiluvchi reaktivlar yordamida olingan Rf qiymatlar M-Dragendorf reaktivi
1.	Etanol-suv-ammiak (80:15:5)	0,65
2.	Etanol-sirka kislota-suv (60:20:20)	0,55
3.	Toluol-etanol-ammiak (70:25:5)	0,22
4.	Efir-etanol-suv (70:20:10)	0,31
5.	Toluol-sirka kislota (95:5)	0,00
6.	Xloroform-etanol (90:10)	0,11
7.	Etanol-suv-ammiak (70:20:10)	0,50
8.	Etanol-suv (90:10)	0,55

Hulosa: biologik obyekt tarkibidan ajratib olingan lozartanni aniqlashda YQX usulida tahlili uslubi ishlab chiqildi. Xromatografiyani olib borishda organik erituvchilar etanol-suv-ammiak (80:15:5), etanol-sirka kislota-suv (60:20:20) va etanol-suv (90:10) mo'tadil qo'zg'aluvchi fazalar bo'lib chiqdi. Xromatogrammadagi dog'ni aniqlash uchun M-Dragendorf reaktivini qo'llandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B. Pavani, S. Vanisri, T. Rama Rao "A Review on analytical Methods for Hydrochlorothiazide and Losartan Potassium". International Journal of Scientific Research and Engineering Development- Volume 7 Issue 4, July-Aug ISSN : 2581-7175 2024y 396-401 bet.

2. O‘zbekiston Respublikasi davlat farmakopeyasi II jild, 2-qism Toshkent sh. 2022y 3905-3908 bet.
3. Anthony C Moffat M David Osselton Brian Widdop. “Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material”. fourth edition London 2011y 1591-1592 bet.
4. L.A. Onuchak, M.V. Vasilyeva Application of liquid chromatography for Losartan potassium hypotensive drug quality control. “Bulletin of high technology” 2(4)/2017 ISSN 1829-488X 2017y. 32-41 bet.
5. Allan I. Goldberg MD, Mary C. Dunlay BA, Charles S. Safety and tolerability of losartan potassium, an angiotensin II receptor antagonist, compared with hydrochlorothiazide, atenolol, felodipine ER, and angiotensin-converting enzyme inhibitors for the treatment of systemic hypertension. [The American Journal of Cardiology Volume 75, Issue 12](#), 15 April 1995y, 793-795 bet.
6. Brittany Parmentier, PharmD, BCPS, BCPP Ben & Maytee Fisch College of Pharmacy University of Texas at Tyler Losartan potassium (Cozaar™) Texas Health and Human Services hhs.texas.gov.
7. L.T. Ikromov, T.Mirxaitov, M.A.Tojiyev, Z.A.Yuldashev Toksikologik kimyo Toshkent “Extremum Press” 2010-yil, 311-bet.
8. Orinbaev B.O, Yuldashev Z.A, Primuxamedova X.I. Biologik obyektдан ajratib olingan lozartanni ub-spektrofotometriya usulida aniqlash uslubini ishlab chiqish. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 5(5), 104–107-bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756709>